

Greeting Letter from

Editor – in – Chief of the "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine" and Founder and Organizer of International Conference "Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2024".

Drd., Ph.T., M.T., POTAPENCO ROMAN

Drd., Physiotherapist, Manual Therapist. President of Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists "MEDKINETICA" Chisinau. Founder and Organizer of National Scientific Conference with International Participation "Medical Forum of Physical Rehabilitation Chisinau". University Lector of the University USPEE "Constantin Stere", Specialty in Kinetotherapy and Occupational Therapy, Chisinau, Republic of Moldova.

DOI: **10.5281/zenodo.13833860**

Vă salut călduros, dragi mie, Stimați Colegi și Prieteni!

Declar, cu multă plăcere și mândrie că, evenimentul nostru științific anual "Forum al Recuperării Fizice Medicale" într-adevăr este o platformă unică, care adună cei mai buni, tari și apreciați profesioniști pe plan internațional. Aceste cuvinte se confirmă prin mai multe fapte, ca ex: Conferințele și Congresele noastre sunt anual introduse în Registrul Evenimentelor Științifice din Republica Moldova, ele anual sunt punctate cu Credite de Educare Medicală Continuă (EMC) oferite de M.S. R.M., la fel, pe an ce trece numărul de participanți este în permanentă creștere, , ultimii 3 ani numărul de vizualizatori unici (la fiecare Conferință), prin intermediul platformelor de transmisiune on-line, depășea peste 1500 de persoane. Numărul de Lectori/Speakeri este în permanentă creștere, iar profesionalismul lor și pregătirea profesională fiind una ireproșabilă. Dar cel mai important criteriu, cu certitudine, fiind satisfacția și plăcerea participanților, pe care o trăiesc ei, în urma participării la evenimentele noastre organizate de echipa multidisciplinară "Medkinetica" Asociația Profesională a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali din Republica Moldova, apropo, pe care o conduc cu mult drag, din 2016...

Echipa Asociației noastre, cu mult suflet, lucrează zilnic asupra dezvoltării și promovării imaginii Kinetoterapiei și Terapiei Manuale pe plan internațional. E un lucru greu, care adesea nu este observat și prețuit, însă care dă foarte multe rezultate, ca exemplu în ultimii ani, noi am organizat peste 100 de evenimente științifice, pe diferite tematici, ținute de cei mai puternici Lectori Internaționali din domeiu,

I warmly greet you, my dears, Dear Colleagues and Friends!

I declare, with great pleasure and pride, that our annual scientific event " Forum of Physical Rehabilitation Chisinau 2024 " is indeed a unique platform, which gathers the best, strongest and appreciated professionals on an international level. These words are confirmed by several facts, such as: Our Conferences and Congresses are annually entered in the Register of Scientific Events from the Republic of Moldova, they are annually scored with Continuing Medical Education Credits (EMC) offered by M.S. R.M., likewise, every year the number of participants is constantly increasing, the last 3 years the number of unique viewers (at each Conference), via online transmission platforms, exceeded over 1500 people. The number of Lecturers/Speakers is constantly increasing, and their professionalism and professional training is impeccable. But the most important criterion, with certainty, being the satisfaction and pleasure of the participants, which they experience, after participating in our events organized by the multidisciplinary team "Medkinetica" the Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists from the Republic of Moldova, by the way, which I drive with a lot of love, since 2016...

The team of our Association, hardly works daily on the development and promotion of the image of Physiotherapy and Manual Therapy on an international level. It's a hard thing, which is often

85% din numărul cărora fiind absolut gratuite, ceea ce să recunoaștem este foarte rar întâlnit.

Printre toate aceste eforturi, ne-am trezit cu ideea și necesitatea stringentă de a forma o platformă informațională deschisă și accesibilă tuturor profesioniștilor, din toate colțurile lumii. Ideea dată acum este cunoscută în comunitatea științifică ca "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine", anul acesta ea fiind deja la cea de-a VI-a ediție periodică anuală. La început aceasta idee a trezit foarte mult scepticism, la fel ca tot ce încercăm să facem, doar puțini oameni ne-au susținut și au crezut în puterile noastre... Acum cu mândrie pot zice, că doar la 6 ani de la debut, am atins niveluri înalte, ceea ce e o raritate pentru marea majoritate (90%) de reviste internaționale. Anume acum, noi facem parte din categoria BDI (Base of Data International), toate publicațiile noastre au DOI (Digital Object Identifier) personale, autorii sunt recunoscuți și identificați cea cercetători științifici internaționali prin atribuirea de ORCID. Jurnalul este cotate și indexat de cele mai prestigioase organizații internaționale de profil, publicarea în Jurnalul nostru (JPRSM) este absolut Gratuită! etc... dar cel mai important, puțini înțeleg, e că ne facem vocea auzită, prin promovarea imaginii frumoasă a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali din Republica Moldova, pe tot globul pămîntesc. Avem talente, avem specialiști, avem rezultate foarte bune! Avem cu ce să ne mîndrim, stimați Colegi și Prieteni!

În acest sens, vă încurajăm să fiți mai activi, să cercetați, să publicați, să participați activ la toate evenimentele profesionale internaționale, fapt care numai decît își va da rezultate. Credeți în sine și propriile puteri, altfel, nimeni în afără de noi nu va putea transforma în realitate visele și dorințele noastre...!

Vă mulțumesc că sunteți, an de an, aproape de noi și să știți că împreună vom IZBUTII!

not noticed and appreciated, but which gives a lot of results, for example in recent years, we have organized over 100 scientific events, on different topics, held by the most powerful International Lecturers in the field, 85 % of the number of which are absolutely free, which, let's face it, is very rare.

Among all these efforts, we woke up with the idea and the pressing need to form an open and accessible information platform for all professionals, from whole world. The idea given now is known in the scientific community as "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine", this year it is already in its 6th annual periodical edition. At the beginning this idea aroused a lot of skepticism, just like everything we try to do, only a few people supported us and believed in our powers... Now I can proudly say, that only 6 years after the debut, we reached high levels, which is a rarity for the vast majority (90%) of international journals. Precisely now, we are part of the BDI (Base of Data International) category, all our publications have personal DOI (Digital Object Identifier), the authors are recognized and identified as international scientific researchers through the assignment of ORCID. The journal is rated and indexed by the most prestigious international profile organizations, publication in our Journal (JPRSM) is absolutely Free! etc... but the most important thing, not all can understand, is that we make our voice heard, by promoting the beautiful image of Physiotherapists and Manual Therapists from the Republic of Moldova, all over the globe. We have talents, we have specialists, we have very good results! We have something to be proud of, indeed, dear Colleagues and Friends!

In this sense, we encourage you to be more active, to research, to publish, to actively participate in all international professional events, which will immediately give results. Believe in yourself and your own powers, otherwise, no one but us will be able to turn our dreams and desires into reality...!

Thank you for being, year after year, close to us and know that together we will OVERCOME!

With best regards, Potapenco Roman!

